

Отже, виявлення основних психологічних закономірностей, що визначають поведінку досліджуваного в умовах, що відповідають експерименту, потребує подальшого теоретичного й емпіричного дослідження у наступних напрямках: застосування проєктивної психодіагностики з метою дослідження базових несвідомих тенденцій досліджуваного у процесі професійного відбору; дослідження самореалізації досліджуваного в соціальному середовищі (з метою виявлення необхідного балансу між його особистою свободою та індивідуальною своєрідністю); дослідження умов соціальної успішності сучасної особистості та її самопрезентаційної компетентності, особливостей ситуацій психологічного професійного відбору.

DOI: 10.5281/zenodo.5844579

Омельчук О. В.

СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ ЯК ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Без дослідження ролі грошей в психологічному розвитку особистості неможливо розкрити механізм реалізації особистісних інтересів, які визначають установки та мотивацію економічної діяльності людей. Психологія грошей є однією з центральних проблем економічної соціалізації, де гроші розглядаються як головний фактор, завдяки якому забезпечується входження індивіда в світ економіки.

Аналізуючи індивідуальні та групові відмінності поведінки людей, які виявляються в зв'язку зі ставленням до грошей, психологи отримали цікаві результати. Зокрема, високий самоконтроль виражається в сильнішому фінансовому самоконтролі, а соціальна сміливість – у схильності до ризику, тривожність знаходить вияв у занепокоєності з приводу витрат, економії і великому фантазуванні на тему грошей. Також дослідження засвідчили, що люди довше зберігають здоров'я, залишаються психологічно урівноваженими і фізично міцними, якщо не відмовляють собі у задоволенні витратити гроші. В

осіб, які відмовляють собі у всьому, нижчі показники в особистісних фінансових досягненнях, розвивається песимістичність. Коли людина потрапляє в умови безгрошів'я, нестачі їх навіть на харчі, то її психіка починає деградувати.

Незадоволення матеріальним становищем має певні психічні наслідки. Нереалізовані потреби, борги, невеликі заощадження, невтішне порівняння себе з іншими, втрата фінансового контролю над життям можуть викликати тривожність, депресію, обурення, безпомічність і навіть серйозні захворювання. З'являється фрустрація, пов'язана з деформацією сімейних фінансових відносин (наприклад, коли працює лише одна мати, а батько безробітний).

Особиста власність, можливості матеріального забезпечення впливають на сприйняття людини людиною. Гроші стають вагомим фактором порівняння однієї особи з іншою чи іншими. Відчуття себе багатим чи бідним впливає на формування спрямованості і професійного вибору особистості. Так, брак грошей у молоді з бідних сімей, спонукає її обирати професію, що обіцяє великий заробіток, організувати власний бізнес. Коли такі молоді люди досягають певного статусу в суспільстві, то у них формується суворий, не схильний до емпатії характер.

Володіння грошми зумовлює різну поведінку людей в їх самоствердженні. Іноді гроші виявляються єдиним засобом зміцнити своє становище, суспільний статус чи сприйняття самого себе, змінити образ «Я». Вкладання грошей у нерухомість, купівля речей підтримує почуття самореалізації. Іноді для самозадоволення індивіда важливий сам факт володіння грошми.

Ставлення до грошей в сучасному українському суспільстві формується під впливом чотирьох різноспрямованих тенденцій: 1) традиційна економічна свідомість, пов'язана зі «зрівнялівкою», сприйняттям грошей як абстрактної цінності, про котру навіть говорити незручно; 2) радянський менталітет, що розглядає гроші як засіб експлуатації і нерівності, якого потрібно позбутися – багатство людини визначається багатством суспільства; 3) вплив західного економізму, який ставить грошові відносини в центр відносин соціальних,

соціальних зв'язків і пріоритетів; 4) кризовий характер економіки. Взаємодія цих тенденцій визначає особливий тип монетарної культури нашого суспільства (Абрамова С., 2000).

Проблема психології грошей пов'язана з такою цікавою особливістю психіки, як здатність співставляти величину заробітку з витратами. Отримуючи однакові прибутки, одні люди «вкладаються» в ці суми, а іншим завжди їх не вистачає. Одним з найважливіших стимулів заробітку є економічний, коли людині, сім'ї, господарству не вистачає грошей для виживання за стандартами певної суспільної страти. Побутові та соціальні потреби різних прошарків населення залежать не тільки від соціального середовища, але й від психіки людини. Витрати прямо не пов'язані з прибутками, а залежать від стандартів, притаманних певному культурному середовищу. Отже, дослідження стимулів заробітку і витрат потребує не тільки економічних, але й соціально-психологічних підходів.

Проблема прибутків і витрат охоплює такі питання, як заощадження, види заощаджень, схильність до нагромадження, витрати, кредити, борги. В кожній культурі і на кожному відтинку суспільної історії ці проблеми мають свої особливості і вирішуються по-різному. Однією з найважливіших проблем економічної психології є дослідження заощаджень і боргу (Долан Е, 1997).

У дослідженнях прогнозування поведінки споживача, яка може реалізовуватись у нагромадженні збережень або використанні кредитів, виявлено фактор поєднання соціальної позиції людини та її особистісних рис та отримано профіль ощадливої людини, яка, на відміну від неощадливої, схильна брати особисту відповідальність, використовувати соціальну підтримку (обговорювати з друзями і родичами проблему грошей), а також використовувати фіксований, а не гнучкий стиль управління фінансами (Жандезон Ж., 1993).

З психологією грошей пов'язана проблема багатства і бідності. В економічній реальності людина перебуває у двох сферах – духовній і речовій. Гроші є узагальненою формалізованою стороною речового світу. Наявність різних речей у людей встановлює між ними певну ієрархію, яку вони сприймають природно і прагнуть посісти в ній певне місце.

Соціальна стратифікація за ступенем багатства і кількістю власності супроводжується соціальною нерівністю – фундаментальною ознакою сучасної цивілізації. У свій час В. Ойкен висунув концепцію соціально обґрунтованої економічної політики. Для більшості людей важливо досягти справедливого розподілу, який здійснюється відповідно до граничної продуктивності факторів виробництва. Суть його в тім, що кожна людина і соціальна група мають кінцеву межу потреб. Їх досить задовольнити для відчуття рівності (Бляхман Л., 1990).

Слід відзначити, що застосовувати соціальні програми схильні здебільш багаті країни і багаті люди. У бідних країнах ставлення до бідних зневажливе. Отже, проблема багатства і бідності є також проблемою ставлення, тобто психологічною. Діапазон ставлення до бідних починається від повної зневаги, ненадання жодної допомоги для поліпшення їхнього становища до прийнятних стандартів життя (соціальні програми, фонди, благодійність). Ставлення до багатих також різне у різних верств населення і в різних соціально-економічних та історичних умовах. Уявлення про багатство пов'язане з уявленнями про соціальну нерівність. Можна сказати, що соціальні класи і відносини власності відтворюють себе (культурне відтворення) через повторення різних практик споживання і стилів життя, через інтерналізацію асоційованих систем цінностей і способів категоризації соціального світу. Інформацію про бідних і багатих несуть матеріальні блага, гроші, речі, які формують складну систему соціальних символів. Власні речі символізують не тільки особисті якості індивіда, але й групу, до якої він належить, його соціоекономічне становище (Смит А. 1990). Матеріальне становище людини має велике значення не тільки для самої неї, а й впливає на її образ в очах інших людей. Так багаті сприймаються щасливими, здоровими, добре пристосованими до життя, а бідні – нещасними, непристосованими, ледащими.

Власність може символізувати соціальну або політичну належність, слугуючи, наприклад, знаками контркультури або підтримки якогось руху (хоча б фемінізму). Але найбільше власність, матеріальні блага індивіда можуть впливати на

уявлення інших про його статус, належність до певного класу. Наприклад, в одному з експериментів було продемонстровано, що певні набори одягу визначають схожі судження про соціоекономічний статус їх власника (Дайновський Ю., 1997). Досить активно розвивається аспект вивчення зв'язку особистісної і соціальної ідентичності з об'єктами володіння і власності (Фенько А., 2000). Зокрема розроблено типологію символічних функцій об'єктів володіння, які розглядаються з точки зору підтримки особистості ідентичності: вони включають особисту історію, ідеальний образ себе, значимих інших, самовираження (Дейнека О., 1999).

Такі дослідження є актуальними для нашого суспільства, у якому процес економічної соціалізації відбувається у важкій, кризовій формі і відбивається на функціонуванні свідомості як окремої людини, так й різноманітних соціальних когорт та інституцій.

DOI: 10.5281/zenodo.5844593

Палагнюк О. В.

ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИКИХ ГРУП ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ

У сучасному соціумі відбуваються процеси, які характеризуються нестабільністю та актуалізують потребу дослідження психології великих соціальних груп. Адже в умовах інформаційної доби інтенсифікуються різного роду соціальні контакти, взаємодії і, водночас, посилюється ізоляваність, що ускладнює, спричиняє «перетворення», трансформацію вже усталених законів і закономірностей соціального життя. Соціальна система набуває нових форм, хоча і не втрачає своїх змістових характеристик. Це вимагає локусу уваги на вивченні нових, як також і вже відомих, що зазнали суттєвих змін, соціальних феноменів, особливо тих, що негативно впливають на соціальне благополуччя. Так, в нашому суспільстві виникає ряд таких негативних явищ, як: